

TEXNOLOGIK TARAQQIYOTNING ISTIQBOLLARI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Ismatillayeva Iroda, Fozilova Robiya, Sultonboyev Asadullo

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilm-fandagi ixtiro va yangiliklarning jamiyat va inson hayotiga ta’sirini o‘rganishga harakat qilingan. Ilmiy kashfiyotlarning salbiy va ijobiy jihatlar, imkoniyatlari va oqibatlari taxliliy o‘rganib chiqildi. Fanni insonparvarlashtirishning maqsadi va vazifalari ko‘rib chiqildi. Inson faoliyatini shakllantirishda ilmiy yangiliklarning o‘rni va ahamiyati o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: dialektik qonuniyatlar, global muammolar, insonparvarlashtirish, ilmiy kashfiyot, konservativ, ilmiy-texnik inqilob, mehnat.

Аннотация: В данной статье предпринята попытка изучить влияние изобретений и инноваций в науке на общество и жизнь человека. Аналитически изучены отрицательные и положительные стороны, возможности и последствия научных открытий. Рассмотрены цели и задачи гуманизации науки. Изучена роль и значение научных инноваций в формировании человеческой деятельности.

Ключевые слова: диалектические законы, глобальные проблемы, гуманизация, научные открытия, консерватизм, научно-техническая революция, труд.

Abstract: In this article, an attempt was made to study the impact of inventions and innovations in science on society and human life. Negative and positive aspects, opportunities and consequences of scientific discoveries were analytically studied. The goals and objectives of the humanization of science were considered. The role and importance of scientific innovations in the formation of human activity was studied.

Key words: dialectical laws, global problems, humanization, scientific discovery, conservative, scientific and technical revolution, labor.

KIRISH: Texnika haqida ilk tushunchalardan biri mimetik tushuncha hisoblanadi. Mimetik tushuncha antik madaniyatga xosdir. Mimetik iborasi yunoncha taqlid degan ma’noni anglatadi. Mazkur tushunchaga ko‘ra qadimgi madaniyatning asosini insonning yaratish va ijodkorlik qobiliyatiga egaligi unga samoviy tarzda berilishi g‘oyasi ilgari suriladi. Unga ko‘ra inson o‘zining eng mukammal ijodida ham faqat tabiat yaratgan eng mukammal shakllarni takrorlashga harakat qiladi. Aristotelning ta’kidlashicha, koinotning tuzilishida, insondan tashqari, uch xil mavjudotlarni ajralib turadi: tabiat, bilim, texnika. Tabiat komillik manbaidir, faqat u

shakllarni yaratishga va ularni yangilashga qodir, lekin tabiiy-kosmik ijodkorlikning kamchiligi tabiiy shakllarning o‘zgaruvchanligidir. Bilim, birinchi navbatda, matematik va falsafiy hisoblanadi. Bilim kamchilikni bartaraf qiladi, o‘zgaruvchanlikdagi doimiy va muntazamlikni ta’minlaydi. Texnika, hunarmandchilik amaliyoti sifatida tushunilib, faqat tabiiy shakllarni nusxalaydi. Texnika kam ma’lumotli ijtimoiy guruhlar faoliyati bilan bog‘liq, chunki u intellektual bilimlardan va jamiyatni boshqarishning ijtimoiy texnologiyalaridan uzoqda bo‘ladi. Shunday qilib, qadimgi faylasuflarning fikricha, texnika madaniyatga nisbatan neytraldir.

Ayni paytda barcha xalqlar uchun munosib, chinakam insoniy turmushning moddiy va ma’naviy shart-sharoitlar yaratish, sayyoramizdagi hayotni ta’minlash, uning boylıklariga, avvalo, eng katta boylık insonning o‘ziga, uning imkoniyatlariga avaylab munosabatda bo‘lish davrimizning dolzarb muammolariga aylanib qolganligi bejiz emas.

Bugungi kunda insoniyat hayotini texnikasiz tasavvur qilish qiyin. “Texnika” so‘zi “techne” - “mahorat”, “san’at” ma’nolarini anlatib, moddiy boylık olish hamda odamlar va jamiyatning ehtiyojlarini qondirish maqsadida inson atrofdagi tabiatga ta’sir qilishiga imkon beradigan vositalar va ko‘nikmalar majmuini tushunish mumkin. Asosiy vazifasi inson mehnatini yengillashtirish va mehnat unumdorligini oshirish. U tabiat resurslaridan samarali foydalanishga, Yer qa’rini, Dunyo okeanini, kosmik fazoni o‘zlashtirishga imkon beradi. Shu bilan birga, bu tushunchadan tashqari bugun texnologiya tushunchasini ham juda ko‘p qo‘llaymiz (yun. techne - san’at, mohirlik, uquv va logiya-ta’limot). Texnologiya sanoat, qurilish, transport, qishloq xo‘jaligi va boshqa sohalarda mahsulotlar olish, ularga ishlov berish va ularni qayta ishlash usullari tartibga solingan tizim, shu usullarni ishlab chiqish, joriy qilish va takomillashtirish bilan shug‘ullanadigan fandır.

Inson taqdirining butun insoniyat istiqboli bilan mushtarak ekanligi xalqimiz ongiga singib ketgan. Shuning uchun ham, ular mintaqamizdagi qo‘shni mamlakatlar bilan bir qatorda jahon xalqlari bilan ham yaxshi qo‘shnichilik va o‘zaro hurmat izzatda bo‘lishga doimo intilib kelganlar. Ilm-fan insonni ilmiy dunyoqarashi shakllanishida eng muxim rol o‘ynaydi. Inson aqliy faoliyat bilan shug‘ullana boshlagandan beri, ilm uning(inson) xayotini belgilovchi vosita sifatida xizmat aila boshladi. Har qanday ilmiy yangilik inson tafakkuri maxsuli bo‘lib, ushbu yangiliklar insoniyatga xizmat qilishi lozim. Ammo, xar qanday ilmiy yangiliklar insoniyat xayotiga ijobiy ta’sir qilyapti deb ta’kidlash noto‘g‘ri. Ilm-fandagi kashfiyotlar shaxsiy, siyosiy, ijtimoiy manfaatlarga bir tomonlama xizmat qilishi insoniyatga yangidan-yangi muammo turlarini vujudga kelishini olib keladi.

Xayot dialektik qonuniyatlardan tashkil topgan. Ilm-fanning rivojlanishi xam shunday. Shu sababli fan kashfiyotlari tabiat va jamiyat xayotida ma’lum ma’noda salbiy okibatlariga olib kelib, global muammolar xususan, ekologik inkirozni vujudga

keltirmoqda. Ilmiy kashfiyotlari natijasida vujudga kelgan salbiy oqibatlar fakatgina ilmiy asoslangan choralar orqali bartaraf etish mumkin. Bundan boshqa vosita va yo’llari mavjud emas. Ammo bu izchil insoniylashtirilgan va zamonaviy jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishida sezilarli o’zgarishlar bo’lgan taqdirdagina sodir bo’lishi mumkin. Shuning uchun fan falsafasining bir qator vakillari fanning o’zi va u yaratgan qadriyatlarni xam qayta ko’rib chiqishga xarakat qilayotgani mutlaqo asossizdir.

Fanni insonparvarlashtirishning eng muxim soxasi bu ijtimoiy-gumanitar, tabiatshunoslik va texnik bilimlar usullarini o’zaro ta’siri hisoblanadi. Ilmiy metodik jarayonlarni anglash sharoitida ishlab chiqilgan ilmiy faoliyatning ijtimoiy va xususiy usullariga qiziqish ortib bormoqda. Bu jarayonda fan metodologiyasi nafaqat metodlar to’g’risidagi fan bo’lib, balki fanni insonparvarlashtirishning eng muxim omili bo’lgan bilim sub’ekti faoliyati haqidagi ta’limot sifatida ko’rib chiqila boshlaydi. Tadqiqot faoliyatining turli soxalarida tushunish tamoyilining keng tarqalishi tabiiy, ijtimoiy, gumanitar va texnik fanlardagi fikrlash usullarini o’zaro yaqinlashishiga daliliy asos bo’ldi. Ijtimoiy-gumanitar tarmoq sohalari asta-sekin yetakchiga aylanib borib (masalan, iqtisod yoki psixologiya), ularning shakllari va usullari tobora umumbashariy axamiyat kasb etmoqda.

Keng ma’noda fanni insonparvarlashtirish deganda fanning moxiyatida “inson eng yuqori qadriyat” tushunchasini shakllantirib, shaxs extiyojlarga zid bo’lgan texnokratik tendensiyalarni bartaraf etish tushuniladi. Uni xar tomonlama erkin rivojlanishiga zamin yaritilishini lozim. Bu jarayon, birinchidan, barcha odamlarning farovonligini ta’minlash uchun ilm-fan natijalari va saloxiyatidan tobora to’liq foydalanishni; ikkinchidan, o’z-o’zini anglashga eng mos sharoitlarni yaratish va ushbu soxada ishlaydiganlarning ijodiy saloxiyatini oshirish uchun fanning o’zini takomillashtirishini o’z ichiga oladi. Ilm-fanni rivojlantirishning yana bir usullaridan biri, insonni o’zidan izlash kerak, chunki ularning shaxsiy resurslarini hisobga olmasdan turib foydalanish fanni yanada takomillashtirish mumkin emas. Ilm-fanni insonparvarlashtirish muammosi qisman XX asrda diniy dogmatiklari va konservativ fikrlovchi olimlar nuqtai nazaridan foydali natijalarni ko’paytirish bilan birga, salbiy oqibatlarni tasavvur qilish mumkin bo’lganligi sababli paydo bo’ldi. Ularni fikricha ilm - fanga bo’lgan zamonaviy yondashuv insonning moxiyati mavjudligiga taxdid soladi. Bu jarayonda ilm tobora kuchayib borayotgan kuchga aylanib, u yaxshilik va yaratuvchanlikka maksimal muvaffaqiyat bilan xizmat qilishi kerak.

Fanni insonparvarlashtirishning birinchi yo’nalishi ilmiy kashfiyotlarni amaliyotda joriy etib, ushbu kashfiyotlarni salbiy maqsadlarda ishlatish va tadbiq qilinishini oldini oladigan tizimni yaratish. Fanni insonparvarlashtirishning ikkinchi yo’nalishi-bu nafaqat tabiatni samarali boshqarish (jamiyat va tabiat o’rtasidagi muvozanatni saqlash mumkin bo’lganda) va odamlarga insonparvarlik tamoyillarini

tabiatga boʻlgan munosabatini amalda kengaytirishga imkon beradigan ilmiy-texnik vositalarni ishlab chiqish.

Fanni insonparvarlashtirishning uchinchi yoʻnalishi-bilishni ratsional-eksperimental usullari ilmiy bilishning boshqa usullari bilan uygʻunligi va bir-birini takazo qiluvchi jarayonlarni mustahkamlashgi qaratilgan. Fanni insonparvarlashtirish uchun uning ichki munosabatlarini demokratlashtirish, ilmiy xamjamiyat ichida qulay psixologik iqlim uchun sharoit yaratish va taʼminlash xam katta axamiyatga ega. Ijodiy izlanish, tanqid va fikr bildirish erkinligi tadqiqotchi ishining yuqori natijalari uchun xal qiluvchi shartdir. Uning samaradorligini oshirishga imkon beradigan fanning maqsadi olimning oʻz ishidan, kasbiy faoliyat shartlaridan yuqori darajada qoniqishi boʻlishi kerak.

Fanni insonparvarlashtirishning toʻrtinchi yoʻnalishi-bu jamiyatda demokratik institutlarni rivojlantirish, bu xar bir shaxsga oʻzini toʻliq anglashga imkon beradi, shuningdek, olimlarning fidokorona oʻzaro yordamini va umumiy maqsadlarga intilishda raqobat ruxini taʼminlaydigan jamoaviylik tamoyillari shakllantirish.

Fanni insonparvarlashtirishning beshinchi yoʻnalishi tabiatshunoslar va gumanitar fanlari olimlari ilmiy yutuqlarning natijalarini jamlashga bor kuchlarini safarbar etishi lozim (odamni klonlash, uning genomini dekodlash, turli yoʻllar bilan olingan ildiz xujayralarini qayta tiklashning xaqiqiy imkoniyati, ularni qayta dasturlash, krionika, nanotexnologiyalarning muvaffaqiyati va har qanday dunyoqarashning markaziy muammosini hal qilish uchun boshqa yutuqlar - haqiqiy shaxsiy oʻlmaslikka erishish va inson xayotining qaytishi uchun oʻlim ustidan gʻalaba). Buning uchun, xususan, insonni klonlash boʻyicha moratoriyni darxol tugatish, davlat inson oʻzini oʻzi qadrlashi uchun qulay ilmiy sharoitlarini yaratish kerak.

Mamlakatimizdagi mustaqil respublikalarning tarixan oʻzaro chambarchas bogʻlangan va bir-birlariga taʼsir oʻtkazib kelgan madaniy, maʼnaviy, xoʻjaliklarini saqlab qolish va mustahkamlashni, yaxlit energetika, transport, irrigatsiya tarmoqlaridan, gaz va suv taʼminoti tizimidan birgalikda foydalanishni yoʻlga qoʻyish va yaxshilashni hozirgi paytda davrning oʻzi talab qilmoqda. Mineral hom ashyo resurlarini va qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasida tarkib topgan ichki, mintaqaviy, respublikalararo munosabatlar haqida ham shunday deyish mumkin.

Oʻzbekiston jahonda tinchlik va xavfsizlikni saqlash, tinchliksevar mamlakatlar bilan har tamonlama hamkorlik aloqalarini yoʻlga qoʻyish hamda taraqqiyotga erishishning oʻziga xos yoʻlini tanlab olgan. Shuning uchun ham uning jahon jamiyatidagi obroʻ va eʼtibori tobora ortib bormoqda. Barqarorlik, tinchlik, totuvlik bular davlatimizning yangi binosini barpo qiladigan poydevordir. Bu bizning ertangi porloq kunimizga boradigan toʻgʻri yoʻldir.

Hozirgi oʻta murakkab va ziddiyatli jarayon vaqtida xukumatimiz tomonidan uzoqni koʻzlab olib borilayotgan insonparvarlik siyosati tufayli, yurtimizda

osoishtalik, tinchlik va totuvlik fuqarolarning kundalik turmush tarziga aylanib ketgan. Bu esa o‘z navbatida respublikamizni jahon hamjamiyatiga qo‘shilishiga katta zamin yaratmoqda.

XULOSA: Xulosa qilib shuni aytamizki, jahon tajribasi shundan dalolat beradiki, mustaqillikka erishgan har bir mamlakat o‘z doirasida chegaralanib qolmasdan, boshqa xalqlar bilan do‘stona bo‘lgan taqdirdagina taraqqiyot yo‘liga tusha oladi. Buni biz o‘z hayotimizda yaqqol ko‘rib turibmiz.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. 2017 – 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli [Farmoniga](#) 1-ilova // <http://www.lex.uz>

2. Tulenov J. Qadriyatlar falsafasi. – T.: O‘zbekiston, 1998.

3. Falsafa. Axmedova M. Tahriri ostida.-T.: O‘FMJ, 2006.

4. Shermuxamedova N.A. Falsafa.-T.: Noshir, 2012. -1207 b.

5. G.Tulnova, D.Sagdullayeva. Falsafa (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Aloqachi”, 2019.

6. Kushakov, F. A. (2022). TEXNIKANING FALSAFIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(10), 365-371.

7. Kushakov, F. A. (2022). TEXNOLOGIYA FALSAFASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 875-880.

8. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO‘RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

9. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE‘RIYATGA OSHNO QALB. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).

10. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

11. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONNING MA‘NAVIY VA MADANIY HAYOTI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

12. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO‘LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).